

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI*

Araştırma Makalesi

Ahmet DEMİREL**

Geliş Tarihi: 09.09.2025 | **Kabul Tarihi:** 25.11.2025 | **Yayın Tarihi:** 31.12.2025

Özet: Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yararlanılabilecek yapay zekâ (YZ) destekli dil öğrenme uygulamalarının incelenerek bu uygulamaların kullanıcılarına sunduğu güncel fırsatların tespit edilmesidir. Böylece yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu uygulamalardan hangi amaçlarla ve nasıl yararlanılabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkçe öğrenme seçeneği bulunan YZ destekli dil öğrenme uygulamaları tespit edilmiş ve bu uygulamalar doküman analizinden yararlanılarak incelenmiştir. Doküman analizi ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Bulgular YZ destekli uygulamaların öğrenenlere dil pratiği yapma, hedef belirleme/süreç izleme/dil öğrenme planı oluşturma, geri bildirim alma veya verme, sertifika alma, video/ses/fotoğraf gibi materyallerden yararlanma, oyun tabanlı öğrenme, çevrimiçi/çevrimdışı/etkileşimli derslerle öğrenme gibi fırsatlar sunabildiğini göstermektedir. Ayrıca bulgular YZ uygulamalarının öğrenme süreçlerinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlara uygun ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine aracılık edebileceğine işaret etmektedir. Bunlar YZ uygulamalarının öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirme, öğrenme motivasyonunu ve başarısını artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları YZ destekli uygulamaların temel dil becerilerinin geliştirilmesi, söz varlığının zenginleştirilmesi, öğrenme motivasyonunun artırılması, telaffuz becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir. Bunlardan hareketle YZ uygulamalarının bilinçli ve etik bir şekilde kullanıldığında Türkçe öğrenme ve öğretme sürecine katkı sunabileceği söylenebilir. Ancak bu uygulamaların amacına uygun, dengeli ve doğru bir biçimde kullanımı önemlidir. Dolayısıyla YZ uygulamaları, bunların bilinçli ve etik kullanımı hakkında hem öğretmenlere hem de öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dil öğrenme uygulamaları, mobil öğrenme, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yapay zekâ, yapay zekâ uygulamaları.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Research Article

Received: 09.09.2025 | **Accepted:** 25.11.2025 | **Published:** 31.12.2025

Abstract: This research aims to examine artificial intelligence-supported language learning applications that can be used in teaching Turkish as a foreign language and to determine the current opportunities these applications offer their users. Thus, it aims to make inferences about how and what the purposes of these applications can be used in teaching Turkish as a foreign language. In this direction, AI-supported language learning applications that have the option of learning Turkish were identified, and these applications were examined using document analysis. The content analysis technique was used to analyze the data obtained through document analysis. Findings show that AI-supported applications can provide learners with opportunities such as language practice, goal setting/process monitoring/creating a language learning plan, receiving or giving feedback, receiving certificates, using materials such as video/audio/photo, game-based learning, and learning with online/offline/interactive lessons. The findings also indicate that AI applications can help learning processes to be carried out in a way that suits individual needs and is economical. These show that AI applications can

* Bu çalışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "HZP25S8" numaralı projeden üretilmiştir.

** Doç. Dr.; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; ahmetdemirel38@hotmail.com 0000-0003-2249-565X

potentially improve students' basic language skills and increase learning motivation and achievement. The research results indicate that AI-supported language learning applications can develop learners' basic language skills, enrich their vocabulary, increase learning motivation, and improve pronunciation. Based on these, it can be said that AI applications, when used consciously and ethically, can contribute to the Turkish learning and teaching process. However, the appropriate, balanced, and correct use of these applications is important. Therefore, it is recommended that studies be carried out to provide both teachers and students with knowledge and skills regarding the conscious and ethical use of AI applications.

Keywords: Artificial intelligence, artificial intelligence applications, language learning applications, mobile learning, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Yapay zekâ (YZ), kısaca makineler aracılığıyla sunulan zekâ tipini ifade etmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında kendisini sürekli olarak yenileyen mekanizma ve sistemlerden oluşmaktadır (Güzey vd., 2023, s. 70). YZ; bilişsel yetenekler, öğrenme, uyum sağlama ve karar alma yetenekleri ile karakterize edilen insan benzeri zekâyâ sahip bilgisayarlar, makineler ile sonuçlanan bir çalışma alanıdır (Chen vd., 2020, s. 75264). Bir makine veya bilgisayar sistemi YZ sayesinde mantıksal akıl yürütme, öğrenme ve problem çözme gibi normalde insan zekâsı gerektiren görevleri gerçekleştirebilmektedir (Morandín Ahuerma, 2022, s. 1947). YZ araçları kısaca yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan ve böylece belirli görevleri yerine getirebilen araçları ifade etmektedir. YZ araçları; doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme olarak anılan gelişmeler sayesinde bugün sağlık, eğitim, finans gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde YZ araçlarının kullanıldığı alanlardan biri de dil eğitimidir.

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle YZ hayatımızın neredeyse her alanında etkisini göstermeye başlamıştır. Son yıllarda insan hayatının neredeyse tüm alanlarında karşımıza çıkan YZ, eğitim alanında da kendisini göstermeye başlamıştır. YZ alanındaki gelişmeler dil eğitimi alanına da yansımıştır. Dil öğrenme ve öğretme süreçlerinde yararlanılabilen YZ teknolojileriyle dil öğrenme süreci daha verimli ve eğlenceli bir hâle gelebilmektedir. Nitekim Woo ve Choi (2021) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler genel olarak dil öğretiminde kullanılan YZ araçlarının etkili, verimli ve yararlı olduğunu düşünmektedir. YZ'nin dil eğitimi alanında kullanılması kişisel öğrenme deneyimleri sağlanabilmesi, anında geri bildirim alabilme, her zaman ve her yerde öğrenme gerçekleştirilebilmesi gibi avantajları vardır (Huang vd., 2023). YZ'nin öğrencilerin gelişimini desteklemek için kullanılabilir güçlü bir araç olduğu söylenebilir (Cantos, Giler & Magayanes, 2023, s. 5631).

YZ bilgi iletişim teknolojileri alanında kullanımı giderek yaygınlaşan alt dallardan biri olarak ön plana çıkmaktadır (Çelik, 2023). YZ alanında yaşanan gelişmelerle birlikte YZ teknolojilerinin kullanıldığı uygulamalar ve yazılımlar ortaya çıkmıştır. YZ teknolojilerinin kullanıldığı YZ destekli uygulama olarak anılan bu uygulamalar klasik uygulamalardan farklı olarak YZ teknolojilerini kullanmakta ve böylece uyum sağlama, karar alma ve problem çözme gibi görevleri gerçekleştirebilmektedir. YZ alanında yaşanan gelişmelerden mobil araçlar da etkilenmiş ve sonuç olarak YZ teknolojileri mobil araçlarda da kullanılmaya başlanmıştır. YZ teknolojileri mobil araçlarda kullanılmaya başlanması ile karşımıza çıkan

gelişmelerden biri YZ destekli mobil uygulamalardır. YZ destekli mobil uygulamalar YZ teknolojilerinden yararlanan mobil uygulamaları ifade etmektedir ve mobil öğrenmeye aracılık edebilmektedir.

Teknolojinin gelişimi ve mobil araçların yaygınlaşması mobil öğrenme adıyla anılan yeni bir öğrenme yolunu beraberinde getirmiştir. Mobil öğrenme “öğrenmenin herhangi bir taşınabilir cihaz aracılığıyla sağlanması” olarak tanımlanabilir. Mobil öğrenme, e-öğrenmenin bir uzantısıdır ve öğrenenlerin taşınabilir ve kablosuz mobil cihazlar aracılığıyla her yerde, her zaman öğrenme deneyimi sağlamasına aracılık edebilir (Behera, 2013; Chuang, 2016; Kumar & Goundar, 2023; Kumar & Sharma, 2020). Mobil öğrenme (m-öğrenme), öğrenenler arasında giderek daha popüler bir küresel trend hâline gelmektedir (Chuang, 2016; Elaish vd., 2017; Kacetl & Klímová, 2019). Mobil destekli öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde önemli derecede olumlu bir etkiye sahip olabileceği birçok araştırmada dile getirilmiştir (Ozer ve Kılıç, 2018; Sung vd., 2016; Türel ve Davudova, 2022). Sung ve diğerleri (2015) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları mobil cihazların yardımıyla öğrenen öğrencilerin yaklaşık %70'inin, bu tür cihazlar olmadan dil öğrenenlerden daha iyi performans gösterebileceğine işaret etmektedir.

Mobil öğrenmenin özellikle dil öğrenimine getirdiği faydalar nedeniyle desteklenmesi gerekmektedir (Kacetl & Klímová, 2019). Mobil öğrenme yollarından biri, uygulama adı verilen ve çevrimiçi mağazalar aracılığı ile elde edilebilen programların kullanılmasıdır. Bu uygulamaların bir türü de YZ destekli mobil uygulamalardır. YZ destekli mobil uygulamalar olarak anılan bu uygulamalardan dil öğrenme bağlamında oluşturulanlar YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamaları olarak anılmaktadır. Günümüzde kullanıcılarına yabancı dil olarak Türkçe öğrenme fırsatı sunan birçok YZ destekli mobil dil öğrenme uygulaması bulunmaktadır. Mobil uygulamalara mobil aletlerle erişim sağlanabilmekte ve mobil aletler bilgisayarlardan daha ucuz ve dahası taşınabilir olduğu için neredeyse her yerde kullanılabilir (Behera, 2013; Chuang, 2016). Teknolojinin gelişimi ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan birçok dil öğrenme uygulaması görülmektedir (Chuang, 2016; Godwin-Jones, 2011; Kacetl & Klímová, 2019; Yang, 2013). Bunların bir türü de YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamalarıdır.

YZ, öğrenme süreçlerinde sadece bilgi aktarımı sağlayan bir araç olmaktan çıkmış, öğrencinin öğrenme hızına, seviyesine, ihtiyacına uygun bir eğitim deneyimi sunmuştur. Bu durum, eğitimde YZ uygulamalarının potansiyel faydalarını ve öğretim ortamlarında nasıl daha etkin kullanılabileceğini değerlendirmeyi zorunlu kılmıştır (Çangal, vd., 2025, s. 59). YZ alanında yaşanan gelişmelerle birlikte YZ teknolojilerinin mobil uygulamalarda kullanılmaya başlanması bu uygulamaların yapısı ve özelliklerinde bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Nispeten yeni olan YZ destekli uygulamalar uyum sağlama, karar alma ve problem çözme gibi görevleri gerçekleştirebilmesi nedeniyle kullanıcılarına bireyselleştirilmiş öğrenme, zaman tasarrufu, geri bildirim alma gibi fırsatlar sağlayabilmektedir. Türkçe öğrenenlerin ve öğreticilerin bu fırsatlar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Nitekim böylece hangi uygulamalardan hangi amaçlarla yararlanılabileceği noktasında fikir sahibi olabilirler.

1. Araştırmanın Amacı

Araştırmalar mobil uygulamaların hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna işaret etmektedir (Godwin-Jones, 2011; Kumar & Goundar, 2023). Elaish ve diğerleri (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, mobil dil öğrenme uygulamaları ve bunların kullanıcılarına sundukları fırsatları inceleyen daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/öğrenimi bağlamında mobil dil öğrenme uygulamalarını ele alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak Aktaş ve diğerleri (2023) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde mobil teknoloji uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Dumanlı Kadızade (2015) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler tarafından tercih edilen mobil dil öğrenme uygulamaları, öğrencilere göre bu uygulamaların olumlu olumsuz yönleri ve öğrencilerin bu uygulamalardan beklentileri ele alınmıştır. Öte yandan Gücüyeter ve İskender (2022) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yararlanılabilecek mobil uygulamalardan indirilme sayısı/popülerliğine göre on uygulama seçilmiş ve betimsel olarak uygulamaların içerikleri analiz edilmiştir. Bu uygulamalar, temel olarak hangi becerilere hitap ettikleri, hedef kazanımlar bağlamında uygulamaların nitelikleri, ara yüzleri ve kullanımları, ölçme değerlendirme açısından özellikleri bakımından ele alınarak değerlendirilmiştir. Ancak yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yararlanılabilecek YZ destekli mobil uygulamaları toplu bir şekilde ele alarak bu uygulamaların özelliklerini ve kullanıcılarına sunduğu fırsatları detaylı bir şekilde inceleyen herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Dahası Tenekeci (2020) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Türkçe öğretiminde mobil uygulamaların birçoğu ile ilgili öğretmenlerin bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Oysa öğretmenlerin ve öğrenenlerin bu uygulamalar ve bu uygulamaların öğrenenlere sunduğu fırsatlar hakkında bilgi sahibi olması yabancı dil olarak Türkçe öğretme/öğrenme sürecine katkı sunacaktır. Bu nedenle bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yararlanabilecekleri YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamaları ele alınmıştır.

Dil öğrenenlere sunduğu birçok avantaj nedeniyle hem öğretmenlerin hem de yabancı dil öğrenenlerin mobil dil öğrenme uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bu noktada söz konusu uygulamaları ele alarak inceleyen çalışmalar önem kazanmaktadır. Bunlardan biri Kumar ve Goundar (2023) tarafından gerçekleştirilen incelemedir. Buna göre mobil dil öğrenme uygulamalarının altı kategorisi vardır. Bunlar kelime bilgisi, okuma ve yazma, dinleme, telaffuz, dil bilgisi ve konuşmadır. Chuang (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Çince için mobil dil öğrenme uygulamaları kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Alan yazında mobil dil öğrenme uygulamalarının kategorileştirildiği bu çalışmalar uygulamaların öğrenenler için sunduğu avantajlar hakkında fikir vermesi nedeniyle önemlidir. Ancak söz konusu uygulamaların öğrenenler için sunduğu fırsatları dile getiren sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu araştırma kapsamında söz konusu uygulamalar içerisinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yararlanabilecekleri uygulamaları tespit ederek bu uygulamaların kullanıcılarına sunduğu fırsatların toplu bir biçimde ortaya çıkarılması ve

böylece öğrenenlere, öğretmenlere ve uygulama geliştiricilere yönelik çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanan bu çalışmada doküman analizine başvurulmuştur. İncelenen olgu veya olaylarla ilgili bilgileri içeren belgelerin ayrıntılı bir şekilde taranarak elde edilen bilgilerden yeni bir bütünlük oluşturulması, doküman analizi olarak adlandırılabilir (Creswell, 2002'den akt. Baltacı, 2019, s. 376). Doküman analizi, araştırma verilerinin kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi süreçlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem çoğunlukla diğer araştırma yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılırken, tek başına bir yöntem olarak da kullanılabilir (Sak vd., 2021, s. 228). Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamaları incelenmiştir. Bu nedenle tablet ve akıllı telefon kullanılarak öncelikle söz konusu dijital araçlara erişilmiş daha sonra bu uygulamalar ayrıntılı bir şekilde incelenerek araştırma verileri elde edilmiştir.

2.2. Veri Seti

Araştırmacıların, kullanacakları dokümanların güvenilir ve geçerli kaynaklar olup olmadıklarını incelemeleri ve araştırma konusuyla ilgili birincil kaynaklara ulaşmaya çalışmaları gerekmektedir (Sak vd., 2021, s. 232). Bu nedenle araştırma konusuyla ilgili olan birincil kaynaklar olan mobil dil öğrenme uygulamalarına erişilmesi amacıyla öncelikle Apple ve Google Uygulama mağazalarında bulunan mobil dil öğrenme uygulamaları tespit edilmiştir. Bunun için söz konusu mağazalarda “eğitim, dil, dil öğrenme, dil öğrenme uygulamaları, dil değişimi, çeviri, sözlük” anahtar kelimeleri ve bunların İngilizce karşılıkları kullanılarak tarama yapılmıştır. Daha sonra tarama kapsamının genişletilmesi amacıyla Apple Uygulama Mağazası'nda bulunan “Bunları da beğenebilirsiniz” seçeneği altında ve Google Uygulama Mağazası'nda yer alan “benzer uygulamalar” seçeneği altındaki tüm uygulamalar taranarak mobil dil öğrenme uygulaması kapsamında yer alabilecek bütün uygulamalar listelenmiştir. Daha sonra bu uygulamalar tek tek incelenerek içerisinde Türkçe öğrenme seçeneği olanlar veri setine dâhil edilmiştir. Bu şekilde ilk aşamada mobil dil öğrenme uygulaması kapsamında sayılabilecek kırk dokuz (49) mobil uygulama tespit edilmiş; Türkçe öğrenme seçeneği olmayan yirmi bir (21) uygulama veri setine dâhil edilmemiştir. Kalan yirmi sekiz (28) uygulamadan ise on sekiz (18) uygulama YZ teknolojilerini (konuşma tanıma, doğal dil işleme, görüntü tanıma vb.) kullanmaması veya kullanılıp kullanmadığının belirsiz olması nedeniyle veri setinden çıkarılmış ve sonuç olarak Türkçe öğrenme seçeneği olan ve YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamaları kapsamında ele alınabilecek on (10) uygulama incelenmek üzere veri setine dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında veri setine dâhil edilerek incelemeye alınan uygulamalar şunlardır: Mondly, Busuu, HelloTalk, Hinateive, Babbel, Memrise, Falou, Lingodeer, Duolingo, Rosetta Stone.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Kıral (2020) ise doküman analizi sürecinin konu seçimi ile başladığını ve eğer dokümanlar ile çalışma yapılmaya karar verildiyse dokümana ulaşma, dokümanı sınırlama, dokümanın orijinalliğini teyit etme, dokümanı detaylı okuma aşamalarının gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Ayrıca bunların ardından içerik analizi yapılarak dokümandan elde edilen verilerin çalışmada kullanıldığını ve araştırmanın yayına dönüştürüldüğünü belirtmiştir. Bu çalışmada da öncelikle konu belirlenmiş daha sonra araştırmanın konusu doğrultusunda incelenecek dokümanlar olan mobil uygulamalara ulaşılmış; bu dokümanlar araştırma amacı doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Daha sonra dokümanların orijinalliği sorgulanmış ve dokümanların detaylı incelenmesi aşamasına geçilmiştir. Dokümanların detaylı incelenmesiyle birlikte içerik analizi gerçekleştirilerek araştırma verilerine erişilmiştir. Bu çalışmada veriler, uygulamaların akıllı telefon veya tablet aracılığı ile indirilerek bunların analiz formu aracılığıyla incelenmesiyle elde edilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde veri setine dâhil edilen uygulamaların incelenmesi yoluyla elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Aşağıda yer alan tabloda veri setine dahil edilerek incelenen uygulamaların kullanıcılarına sunduğu fırsatlar kısaca özetlenmiştir.

Tablo 1

YZ Destekli Dil Öğrenme Uygulamalarının Kullanıcılarına Sunduğu Fırsatlar

Fırsatlar	f	Örnek Uygulamalar
Videolar, sesler veya görsellerle dil öğrenme	7	Memrise, Busuu, Babbel, Mondly, Falou, Rosetta Stone, Hinateive
Metinler aracılığı ile dil öğrenme	6	Duolingo, Babbel, Busuu, Lingodeer, Mondly, Falou
Kelime öğrenme	5	Duolingo, Babbel, Mondly, Busuu, Memrise
Esnek öğrenme	5	Babbel, Duolingo, Memrise, Mondly, Lingodeer
Ekonomik öğrenme	5	Duolingo, HelloTalk, Hinateive, Falou, Memrise
YZ/Robot ile dil pratiği yapma	4	Duolingo, Mondly, Falou, Rosetta Stone
Hedef belirleme/Süreç takip etme/dil öğrenme planı oluşturma	4	Busuu, Babbel, Memrise, Duolingo
Çevrimiçi, çevrimdışı veya etkileşimli derslerle dil öğrenme	4	Duolingo, Babbel, Busuu, Mondly
Dil bilgisi öğrenme	4	Mondly, Busuu, Babbel, Lingodeer
Bilgi kartları/flash kartlar/kelime kartları ile dil öğrenme	4	Memrise, Busuu, Mondly, Lingodeer
Birden fazla dili aynı anda öğrenme	3	Memrise, Duolingo, Mondly
Oyun tabanlı öğrenme	3	Duolingo, Memrise, Mondly
Geri bildirim alma ve/veya verme	3	Busuu, HelloTalk, Hinateive
Sertifika alma	3	Busuu, Babbel, Rosetta Stone
Dil partnerleri ile dil pratiği yapma	3	HelloTalk, Hinateive, Busuu

Tablo 1’de YZ destekli dil öğrenme uygulamalarının kullanıcılarına sunduğu fırsatlar özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde söz konusu uygulamaların kullanıcılarına dil partnerleri ile dil pratiği yapma, YZ/robot ile dil pratiği yapma, metinler aracılığı ile dil öğrenme bilgi kartları/flash kartlar/kelime kartları ile dil öğrenme, videolarla/seslerle/görsellerle dil öğrenme,

oyunlaştırılmış dil öğrenme, çevrimiçi/çevrimdışı veya etkileşimli derslerle dil öğrenme, kelime öğrenme, hedef belirleme/süreç takip etme/dil öğrenme planı oluşturma, geri bildirim alma veya verme, çevrimdışı öğrenme, sertifika alma, dil bilgisi öğrenme, esnek öğrenme, ekonomik öğrenme ve birden çok dili aynı anda öğrenme gibi fırsatları sunabildiği görülmektedir. Aşağıda söz konusu uygulamaların kullanıcılarına sunduğu bu fırsatlar tek tek ele alınarak bunlar hakkında bilgi verilmiştir.

Videolar, sesler veya görsellerle dil öğrenme: Memrise, Busuu, Babbel, Mondly gibi uygulamalar kullanıcılarına videolar, sesler veya görsellerle dil öğrenme fırsatı sunan uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bu tarz uygulamalarda dil öğrenimini destekleyici videolar, sesler veya görseller yer almaktadır. Kullanıcılar bu araçlar ile öğrenme deneyimini zenginleştirme şansı bulabilmektedirler. Bu araçlar aracılığı ile kullanıcılar farklı duyu organlarını öğrenme sürecinde aktif hâle getirme fırsatı bulabilir. Örneğin Memrise uygulamasında kullanıcılar hedef dilde kısa videolara erişerek dinleme/izleme pratiği yapabilirler.

Metinler aracılığı ile dil öğrenme: Duolingo, Babbel, Busuu, Lingodeer gibi uygulamalar kullanıcılarına metinler aracılığı ile dil öğrenme fırsatı sunan uygulamalara örnek gösterilebilir. Bu uygulamalarda haber, hikâye gibi farklı türlerden metinler bulunabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar söz konusu uygulamalarda bu tür metinleri okuyabilmekte ve dil becerilerini geliştirme fırsatı elde edebilmektedir. Ayrıca bu uygulamalardan bazıları kullanıcılarına okuma ile sesli olarak metinleri dinleme seçeneği sunarak okuma veya dinleme pratiği yapma fırsatı sunmaktadır. Bunlara ek olarak bu tür uygulamaların bazılarında kullanıcılar uygulamalar tarafından kendilerine sunulan metinleri okurken anlamını bilmedikleri kelimelerle karşılaşmaları durumunda kelimenin üzerine tıklayarak anlamını öğrenme fırsatı da bulabilmektedir.

Kelime öğrenme: Duolingo, Babbel, Mondly, Busuu gibi uygulamalar kelime öğrenme sürecinde yararlanılabilecek uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bu uygulamalar soru-cevap, eşleştirme gibi etkinliklerle; kelime listeleri, kelime kartları gibi araçlarla veya anında çeviri yapma özelliği gibi özelliklerle kullanıcılarına kelime öğrenme fırsatı verebilmektedir. Bu tür uygulamalar öğrencilerin söz varlığının geliştirilmesine katkı sunabilir. Örneğin Busuu isimli uygulamada dil öğrenenler konu temelli kelime listelerine erişebilir ve bu listeler aracılığı ile söz varlığını geliştirme fırsatı bulabilir.

Esnek öğrenme: Duolingo, Lingodeer gibi uygulamalar kullanıcılarına çevrimdışı öğrenme fırsatı sunabilen mobil uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Kullanıcılar bu tür uygulamalardan mobil cihazlarında internet erişimleri olmadan da yararlanabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar internet erişimi olmadan da öğrenme süreçlerini devam ettirebilmektedir. Bu uygulamalar öğrenenlerin öğrenme sürecinde zaman ve mekân kısıtlılıklarını ortadan kaldırmalarına yardımcı olarak esnek öğrenme fırsatı sağlayabilmektedir. Çevrimdışı öğrenme fırsatı sunan uygulamalar kullanıcılarının her yerde ve her zaman Türkçe öğrenme süreçlerini devam ettirmelerine yardımcı olabilir.

Ekonomik öğrenme: Duolingo, HelloTalk, Hinateive gibi uygulamalarda ücretsiz sürüm seçeneği bulunmaktadır. Dolayısıyla bu uygulamalar öğrenenlere düşük maliyetle öğrenme

süreçlerini devam ettirme fırsatı sunabilir. Bu yönüyle ekonomik öğrenme fırsatı sunan araçlar olduğu söylenebilir. Ancak bunlar dışındaki bazı uygulamalarda ücretsiz sürüm seçeneği bulunmamaktadır. Ekonomik öğrenme fırsatı sunan uygulamalar sosyoekonomik olarak farklı seviyelerdeki öğrenciler için fırsat eşitliğinin oluşturulması bakımından yararlı olabilir.

Birden fazla dili aynı anda öğrenme: Memrise, Duolingo, Lingodeer, Mondly gibi uygulamalar kullanıcılarına aynı anda birden fazla dili öğrenme fırsatı sunan uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bu uygulamalardan bazıları her dili bağımsız olarak ele almakta, her dil için farklı seviyelerde etkinlikler sunabilmektedir. Örneğin Duolingo uygulamasında Türkçe öğrenen bir kullanıcı aynı anda Almanca da öğrenebilmektedir. Türkçe ve Almanca kursları arasında geçiş ise kurs değiştirme seçeneği ile hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu tür uygulamalar kullanıcıların birden fazla dili eş zamanlı olarak öğrenmesine yardımcı olabilir.

Dil partnerleri ile dil pratiği yapma: HelloTalk ve Hinitiative gibi uygulamalar kullanıcılarına dil partnerleri ile dil pratiği yapma fırsatı sunabilir. Kullanıcılar bu uygulamalarda dil partnerleri ile yazılı veya sözlü olarak iletişim kurabilmekte böylece dil pratiği yapabilmektedir. Örneğin HelloTalk isimli uygulamada kullanıcılar kendi dil öğrenme hedefleri doğrultusunda diğer kullanıcılar tarafından açılan canlı sesli sohbet odalarına katılarak iletişim kurabilmektedir. Benzer şekilde bu uygulamada kullanıcılar kendilerine uygun olduğunu düşündükleri dil partnerlerine mesaj göndererek onlarla iletişime geçebilmekte ve böylece dil pratiği yapabilmektedirler. Bu tür uygulamalar kullanıcılara dil pratiği yapma fırsatı sunarak onların temel dil becerilerini geliştirmelerine aracılık edebilir.

YZ/Robot ile dil pratiği yapma: Duolingo, Mondly, Falou, Rosetta Stone gibi uygulamalar kullanıcılarına YZ/robot ile dil pratiği yapma fırsatı sunan uygulamalara örnek gösterilebilir. Bu tür uygulamaların kullanıcıları konuşma tanıma teknolojisi adı verilen teknoloji sayesinde konuşulanların YZ veya robot tarafından analiz edilebilmesi ve böylece kullanıcının konuşmalarına geri bildirim veya yanıt verilebilmesi sayesinde konuşma pratiği yapabilmektedir. Bu tür uygulamalarda kullanıcılar konuşma sırasında yaptıkları hatalara yönelik geri bildirim alabilmekte veya başka insanlarla konuşmaya başlamadan önce bu uygulamalar sayesinde konuşma pratiği yapabilmektedirler.

Bilgi kartları/Flaş kartlar/Kelime kartları ile dil öğrenme: Memrise, Busuu, Lingodeer gibi uygulamalar bilgi kartları/laş kartlar/kelime kartları ile Türkçe öğrenme fırsatı sunabilen uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bu uygulamalarda kullanıcılar Türkçe öğrenirken bu tür kartlardan yararlanarak söz varlığını zenginleştirme fırsatı elde edebilirler. Ayrıca bu tür uygulamalar içerisinde buldukları kartlar aracılığı ile kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde Türkçe öğrenmesine yardımcı olabilir. Örneğin Memrise isimli uygulamada kullanıcılar Türkçe öğrenirken bu tür kartlara erişebilmekte, bunlarla çalışabilmektedir.

Oyun tabanlı öğrenme: Duolingo, Memrise, Mondly gibi uygulamalar oyuna benzer içerikleri ile kullanıcılarına oyunlaştırılmış öğrenme fırsatı sunan uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bu tür uygulamalar dersler, testler vb. oyun benzeri içerikleri ile eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu tür uygulamalar kullanıcıların Türkçe

öğrenme sürecini daha eğlenceli bir hâle getirebilir. Ayrıca aktif katılım noktasında teşvik edici olabilir. Tüm bunlar öğrenme motivasyonunun artırmasına da yardımcı olabilir.

Çevrimiçi, çevrimdışı veya etkileşimli derslerle dil öğrenme: Duolingo, Babbel, Busuu, Mondly gibi mobil uygulamalar kullanıcılarına çevrimiçi, çevrimdışı veya etkileşimli derslerle dil öğrenme imkânı sunabilir. Kullanıcılar bu uygulamaların içerisinde bulunan çevrimiçi, çevrimdışı veya etkileşimli derslere katılarak dil öğrenme fırsatı elde edebilmektedir. Bu tür uygulamalardaki bu seçenekler öğrenciler için esnek öğrenme fırsatı sunması açısından yararlı olabilir.

Hedef belirleme/Süreç takip etme/Dil öğrenme planı oluşturma: Busuu, Babbel, Memrise, Duolingo gibi uygulamalar kullanıcılarına hedef belirleme/süreç takip etme/dil öğrenme planı oluşturma fırsatı sunabilir. Kullanıcılar bu uygulamalarda yer alan plan oluşturma, hedef belirleme, süreç takibi gibi seçenekleri kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlama, öğrenme hedefi belirleme, kendi öğrenme süreçlerini veya durumlarını takip etme fırsatı bulabilmektedir. Bu özelliklerin kullanılması öğrencilerin öğrenme motivasyonunun artmasına katkı sunabilir.

Geri bildirim alma ve/veya verme: Busuu, HelloTalk, Hinateive gibi uygulamalar içeriğinde bulunan düzeltme yapma, düzeltmeleri görme gibi seçeneklerle kullanıcılarına geri bildirimlerde bulunma ve/veya geri bildirim alma fırsatı sunabilir. Kullanıcılar geri bildirimlerde bulunma ve/veya geri bildirim alma özellikleri ile daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşama şansı bulabilirler. Örneğin HelloTalk isimli uygulamada mesaj gönderme, karşı taraftan gönderilen mesajlara düzeltme ve yanıtlama yoluyla geri bildirim verebilme imkânı bulunmaktadır. Bu öğrenenlerin birbirleri aracılığı ile öğrenerek öğrenme süreçlerini verimli hâle getirmelerine yardımcı olabilir.

Sertifika alma: İncelenen Busuu, Babbel isimli uygulamalar kullanıcılarına sertifika alma fırsatı sunabilmektedir. Kullanıcılar bu gibi uygulamalarda dersleri tamamladıkça, öğrenme süreci ilerledikçe elektronik ortamda sertifika alma şansı elde edebilmektedir. Kullanıcılarına elektronik ortamda sertifika alma şansı sunan bu uygulamalar öğrenme noktasında teşvik edici olabilir. Bu yönleri ile öğrenme motivasyonunun artırılmasına da aracılık edebilirler.

Dil bilgisi öğrenme: Mondly, Busuu, Babbel gibi YZ destekli uygulamalar kullanıcılarına dersler, metinler, videolar gibi araçlarla dil bilgisi öğrenme fırsatı sunabilmektedir. Uygulamaların bazılarında dil bilgisine yönelik etkinlikler bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar öğrencilerin dil bilgisi öğrenme sürecine katkı sunabilir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırma bulgularına göre, YZ destekli uygulamalar öğrenenlerin temel dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Nitekim bulgular bu uygulamaların öğrenenlere dil pratiği yapma, metinler aracılığı ile öğrenme, flaş kartlar ile öğrenme, videolarla/seslerle/görsellerle öğrenme, çevrimiçi/çevrimdışı veya etkileşimli derslerle öğrenme, geri bildirim alma veya verme gibi fırsatlar sunabildiğini göstermektedir. YZ destekli uygulamaların öğrenenler için çeşitli fırsatlar sunduğunu gösteren bu bulgular, çeşitli mobil uygulamaların dil becerilerinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine

işaret eden çalışmalarla (Booton vd., 2023; Chee vd., 2017; Kusmaryani vd., 2019; Mengorio & Dumlaio, 2019; Rahimi & Miri, 2014) tutarlıdır. Dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere YZ destekli uygulamalar ve bunların bilinçli ve etik kullanımı hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ve onların YZ okuryazarlık seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önemlidir. Nitekim Banaz ve Demirel (2024) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören 1. ve 3. sınıf öğrencilerin YZ okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili olarak Çangal ve diğerleri (2025) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise öğretmenlere YZ araçlarını etkili kullanma becerisi kazandırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi önerilmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında YZ destekli mobil uygulamaların dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yararlanabilecek araçlar olduğu, ancak bu uygulamaların bilinçli ve doğru kullanımının önem arz ettiği söylenebilir. Bu noktada eğitimcilerin, uygulamalar ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve öğrencilerine rehberlik edebilmesi önem kazanmaktadır.

YZ uygulamalarının kullanıcılar için oyun tabanlı öğrenme, sertifika alma gibi fırsatlar sunabildiğini gösteren araştırma bulguları, YZ uygulamalarının öğrenme motivasyonunun artırılmasında yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir. Nitekim bulgular YZ destekli uygulamaların kullanıcılarına oyun tabanlı öğrenme, hedef belirleme/süreç takip etme/dil öğrenme planı oluşturma, sertifika alma gibi fırsatları sunabildiğini göstermektedir. Gamlo (2019) mobil oyun tabanlı dil öğrenme uygulamalarının yabancı dil öğrenenlerin motivasyonları üzerinde etkili olabileceğini belirtmiştir. Oyunlar birlikte çalışma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir (Kazancı ve Dönmez, 2013). Ayrıca Ebrahimi (2022) ile Önal ve diğerleri (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların bulguları mobil uygulamaların öğrencilerin dil öğrenme motivasyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğine işaret etmektedir. Bunlar YZ uygulamaların, öğrenenlerin motivasyonunun artırılmasında ve onların çeşitli becerilerinin geliştirilmesinde etkili olabileceğine işaret etmektedir.

Araştırma bulguları YZ uygulamalarının kullanıcılarına esnek öğrenme imkânı sunabileceğini göstermektedir. Nitekim bulgular bu uygulamaların bazıları öğrenenlere çevrimdışı öğrenme imkânı sunmaktadır. Benzer şekilde birçok araştırmada (Abduljawad & Ahmad, 2023; Chen & Chung, 2008; Önal vd., 2022) mobil öğrenmenin esnek öğrenme imkânı sunabilen yapısına vurgu yapılmıştır. Ayrıca araştırmalar (Kumar & Chand, 2018; Park, 2011; Vazquez-Cano, 2014) mobil öğrenmeden uzaktan eğitim bağlamında da yararlanılabileceğine işaret etmektedir. Şendoğdu ve Boylu (2023) ise uzaktan dil öğretime yönelik dijital içerik geliştirebilmenin, yüksek teknoloji okuryazarlığı gerektirdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla Türkçe eğitimcilerinin teknoloji okuryazarlıklarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çevrimdışı öğrenme fırsatı göz önüne alındığında YZ destekli mobil uygulamaların öğrencilerin zaman ve mekân sınırı olmadan, sürekli öğrenmelerini desteklemek amacıyla yararlanılabilecek araçlar olduğu söylenebilir. Ancak bu uygulamalarının uzaktan eğitim bağlamında kullanımı ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bulgular YZ uygulamalarının öğrenenlerin ekonomiklik ilkesine uygun, etkili bir öğrenme deneyimi yaşamaları için yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca

bulgular bu uygulamaların kullanıcılarına metinler, bilgi kartları/flaş kartlar/kelime kartları, videolar/sesler/görseller gibi araçlarla dil öğrenme, geri bildirim alma veya verme gibi seçenekleri sunabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu uygulamalardan amacına uygun ve doğru bir biçimde yararlanan öğrencilerin daha etkili bir dil öğrenme süreci yaşayabilecekleri söylenebilir. Nitekim bu araştırmanın bulguları Kuimova ve diğerleri (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmayı destekler şekilde YZ destekli mobil uygulamaların öğrenmeyi hızlandırmak, hem bağımsız hem de işbirlikçi öğrenme deneyimlerini teşvik etmek, değerli etkileşimler sağlamak, dil pratiği fırsatlarını geliştirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için yararlı bir araç olarak kullanılabilmesine işaret etmektedir.

Bulgular YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamalarının bazılarının kullanıcılarına kelime öğrenme fırsatı sunabildiğini göstermektedir. Konuyla ilgili gerçekleştirilen birçok çalışmada (Basal vd., 2016; Gürkan, 2018; Klimova, 2021; Lin & Lin, 2019; Poláková, 2022; Xodabande & Atai, 2022) bu araştırmanın bulguları ile tutarlı bir şekilde mobil uygulamaların kullanımının söz varlığının gelişimine katkı sunabileceğine işaret edilmiştir. Ayrıca uygulamalardan kelime bilgisinin değerlendirilmesi (Poláková & Klímová, 2020), kelime öğrenme motivasyonlarının artırılması (Elaiş vd., 2019) amacıyla yararlanılabileceğine de işaret edilmiştir. Tüm bunlar YZ destekli mobil dil öğrenme uygulamalarının söz varlığının geliştirilmesinde yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir.

Araştırma bulguları YZ destekli dil öğrenme uygulamalarının öğrenenlerin telaffuz becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir. Nitekim bulgular bu uygulamaların öğrenenlere otomatik konuşma tanıma teknolojisi aracılığı ile dil pratiği yapma fırsatı sunduğunu göstermektedir. Sun (2023) tarafından elde edilen bulgular otomatik konuşma tanıma teknolojisinin kullanılmasının yabancı dil öğrencileri arasında ikinci dil telaffuzunu geliştirmek için etkili bir araç olabileceğini göstermiştir. Ayrıca mobil destekli dil öğrenme uygulamalarının telaffuz öğretimi üzerinde olumlu etkiye sahip olabileceğine işaret eden çalışmalar (Metruk, 2024; Tseng vd., 2022; Wongsuriya, 2020) görülebilmektedir. Tüm bunlar YZ destekli uygulamalardan Türkçe öğrenenlerin telaffuz becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yararlanılabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca telaffuz becerileri üzerinde mobil uygulamaların sunduğu ve bu araştırmada bahsedilen fırsatlardan hangilerinin, nasıl kullanıldığında daha etkili olduğu araştırılabilir.

Araştırma bulguları YZ destekli uygulamaların öğrenenlerin temel dil becerilerinin geliştirilmesi, söz varlığının zenginleştirilmesi, motivasyonunun artırılması, telaffuz becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yararlanılabilecek araçlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular bu uygulamaların kullanıcıların esnek ve ekonomik öğrenme deneyimi yaşamaları için yararlanılabilecek araçlar olduğuna işaret etmektedir. Bunlara ek olarak Karagöl ve Yıldırım (2025) gerçekleştirdiği araştırmada YZ'nin içerik üretimi ile ders materyali hazırlığı süreçlerinde ve öğretmenlerin iş yükünü azaltmada etkili olabileceğini ancak öğretmenlerin bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanamadığını belirtmiştir. Dolayısıyla söz konusu YZ uygulamalarının amacına uygun, doğru ve etkili bir şekilde kullanımı ve bu uygulamalar hakkında öğretmenlere bilgi ve beceri kazandırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca uygulamaların nasıl, ne zaman ve ne kadar kullanıldığında daha etkili olabileceğini inceleyen araştırmaların da yapılması önem kazanmaktadır.

Kaynakça

- Abduljawad, M., & Ahmad, A. (2023). An analysis of mobile learning (M-Learning) in education. *Multicultural Education*, 9(2), 145-152. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7665894>
- Aktaş, Y., Beklen, S., ve Özaydın, Ş. (2023). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde mobil teknoloji uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. *Bezgek Yabancılar Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(4), 237-248. <https://doi.org/10.56987/bezgek.1386194>
- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299>
- Banaz, E. ve Demirel, O. (2024). Türkçe öğretmen adaylarının yapay zekâ okuryazarlıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (60), 1516-1529. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1461048>
- Basal, A., Yılmaz, S., Tanriverdi, A. ve Sari, L. (2016). Effectiveness of mobile applications in vocabulary teaching. *Contemporary educational technology*, 7(1), 47-59. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/252267>
- Behera S. K. (2013) E- and M-Learning: A comparative study. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, 4(3), 65-78. <https://doi.org/10.12691/education-4-18-3>
- Booton, S. A., Hodgkiss, A., & Murphy, V. A. (2023). The impact of mobile application features on children's language and literacy learning: a systematic review. *Computer Assisted Language Learning*, 36(3), 400-429. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1930057>
- Cantos, K. F., Varas Giler, R. C., & Castro Magayanes, I. E. (2023). Artificial Intelligence In Language Teaching and Learning. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 5629-5638. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7368
- Chee, K. N., Yahaya, N., & Ibrahim, N. H. (2017). Effectiveness of mobile learning application in improving reading skills in Chinese language and towards post-attitudes. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 11(3), 210-225. <https://doi.org/10.1504/IJMLO.2017.085347>
- Chen, C. M., & Chung, C. J. (2008). Personalized mobile English vocabulary learning system based on item response theory and learning memory cycle. *Computers & Education*, 51(2), 624-645. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.06.011>
- Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE Access*, 8, 75264-75278.
- Chuang, H. Y. (2016). Mobile assisted language learning APPs for the Chinese classroom. *Journal of Technology and Chinese Language Teaching*, 7(2), 113-119. <http://www.tclt.us/journal/2016v7n2/chuang.pdf>

- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Çangal, Ö., Çelik, M. E., ve Başar, U. (2025). Yabancılara Türkçe öğretiminde yapay zekâ kullanımına yönelik öğretici görüşleri. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 10(1), 57-97. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydintdd/issue/91121/1611969>
- Çelik, H. (2023). Eğitimde yapay zekâ uygulamaları. E. P. Yıldız (Ed.), *Eğitimde yeni nesil teknolojiler içinde* (ss. 25–41). Efe Akademi.
- Dumanlı Kadızade, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde akıllı telefon uygulamaları üzerine inceleme. *The Journal of Academic Social Sciences*, 10(10), 742-752. <https://doi.org/10.16992/ASOS.574>
- Ebrahimi, M. (2022). Ubiquitous learning: the effect of LingAR application on EFL learners' language achievement and the realization of their motivation towards mobile learning. *Interactive Learning Environments*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2041044>
- Elaish, M. M., Ghani, N. A., Shuib, L., & Al-Haiqi, A. (2019). Development of a mobile game application to boost students' motivation in learning English vocabulary. *IEEE Access*, 7, 13326–13337. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2891504>
- Elaish, M. M., Shuib, L., Ghani, N. A., Yadegaridehkordi, E., & Alaa, M. J. I. A. (2017). Mobile learning for English language acquisition: Taxonomy, challenges, and recommendations. *IEEE Access*, 5, 19033–19047. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8032487>
- Gamlo, N. (2019). The Impact of mobile game-based language learning apps on EFL learners' motivation. *English Language Teaching*, 12(4), 49-56. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n4p49>
- Godwin-Jones, R. (2011). Mobile apps for language learning. *Language Learning & Technology*, 15(2), 2–11. <http://lt.msu.edu/issues/june2011/emerging.pdf>
- Gücüyeter, B. ve İskender, M. E., (2022). *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamalar: Dijitalleşmenin Neresindeyiz?* . III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu (ss. 40). İstanbul, TÜRKİYE.
- Gürkan, S. (2018). The effects of a mobile assisted vocabulary learning application on vocabulary learning. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 9(3), 288-311. <https://doi.org/10.17569/tojqi.407512>
- Güzey, C., Çakır, O., Athar, M. H. ve Yurdaöz, E. (2023). Eğitimde yapay zekâ üzerine gerçekleştirilmiş araştırmalardaki eğilimlerin incelenmesi. *Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi*, 5(1), 67-78. <https://doi.org/10.53694/bited.1060730>
- Huang, X., Zou, D., Cheng, G., Chen, X., & Xie, H. (2023). Trends, research issues and applications of artificial intelligence in language education. *Educational Technology & Society*, 26(1), 112-131.

- Kacetl, J., & Klímová, B. (2019). Use of smartphone applications in english language learning—A challenge for foreign language education. *Education Sciences*, 9(3), 179. <https://doi.org/10.3390/educsci9030179>
- Karagöl, E., ve Yıldırım, D. (2025). Türkçe Eğitiminde Yapay Zekâ Kullanımı: Türkçe Eğitimcileri Yapay Zekâ Hakkında Ne Düşünüyor? *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(2), 356-374. <https://doi.org/10.16916/aded.1611540>
- Kazancı, A. ve Dönmez, F. İ. (2013). *Okul 2.0: Eğitimde sosyal medya ve mobil uygulamalar*. Anı Yayıncılık.
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 170-189. <https://dergipark.org.tr/en/pub/susbid/issue/54983/727462>
- Klimova, B. (2021). Evaluating impact of mobile applications on EFL university learners' vocabulary learning—A review study. *Procedia Computer Science*, 184, 859-864. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.03.108>
- Kuimova, M., Burleigh, D., Uzunboylu, H. & Bazhenov, R. (2018). Positive effects of mobile learning on foreign language learning. *TEM journal*, 7(4), 837-841. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717446>
- Kumar, B. A., & Chand, S. (2018). Mobile app to support teaching in distance mode at Fiji National University: Design and evaluation. *International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE)*, 8(1), 25-37. <https://doi.org/10.4018/IJVPLE.2018010102>
- Kumar, B. A., & Goundar, M. S. (2023). Developing mobile language learning applications: a systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 28(5), 5651-5671. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11377-x>
- Kumar, B. A., & Sharma, B. (2020). Context aware mobile learning application development: A systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 25(3), 2221-2239. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-10045-x>
- Kusmaryani, W., Musthafa, B., & Purnawarman, P. (2019, April). The influence of mobile applications on students' speaking skill and critical thinking in English language learning. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1193, No. 1, p. 012008). IOP Publishing.
- Lin, J. J., & Lin, H. (2019). Mobile-assisted ESL/EFL vocabulary learning: A systematic review and meta-analysis. *Computer Assisted Language Learning*, 32(8), 878-919. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1541359>
- Mengorio, T. M., & Dumlaio, R. (2019). The Effect of Integrating Mobile Application in Language Learning: An Experimental Study. *Journal of English Teaching*, 5(1), 50-62. <https://doi.org/10.33541/jet.v5i1.1058>

- Metruk, R. (2024). Mobile-assisted language learning and pronunciation instruction: A systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 29, 1-28. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11766-5>
- Morandín Ahuerma, F. (2022). What is Artificial Intelligence? *International Journal of Research Publication and Reviews*, 3(12), 1947-1951.
- Ozer, O., & Kılıç, F. (2018). The effect of mobile-assisted language learning environment on EFL students' academic achievement, cognitive load and acceptance of mobile learning tools. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(7), 2915-2928. <https://doi.org/10.29333/ejmste/90599>
- Önal, N., Çevik, K. K., & Şenol, V. (2022). The effect of SOS table learning environment on mobile learning tools acceptance, motivation and mobile learning attitude in English language learning. *Interactive Learning Environments*, 30(5), 834-847. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674889>
- Park, Y. (2011). A pedagogical framework for mobile learning: categorizing educational applications of mobile technologies into four types. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(2), 78-102. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i2.791>
- Poláková, P. (2022). Use of a mobile learning application in the process of foreign vocabulary learning. *Procedia Computer Science*, 207, 64-70. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.009>
- Poláková, P., & Klímová, B. (2020). Assessment of vocabulary knowledge through a mobile application. *Procedia Computer Science*, 176, 1523-1530. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.01.433>
- Rahimi, M., & Miri, S. S. (2014). The impact of mobile dictionary use on language learning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 98, 1469-1474. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.222>
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. ve Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-250. <http://doi.org/10.33400/kuje.843306>
- Sun, W. (2023). The impact of automatic speech recognition technology on second language pronunciation and speaking skills of EFL learners: a mixed methods investigation. *Frontiers in Psychology*, 14, 1210187. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1210187>
- Sung, Y. T., Chang, K. E., & Yang, J. M. (2015). How effective are mobile devices for language learning? A meta-analysis. *Educational research review*, 16, 68-84. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.03.001>
- Sung, Y., Chang, K., & Liu, T. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. *Computers & Education*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008>

- Şendođdu, K. ve Boylu, E. (2023). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterlikleri. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 132-160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040213>
- Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde Web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. *Millî Eğitim Dergisi*, 49(227), 429-445. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.657118>
- Tseng, W. T., Chen, S., Wang, S. P., Cheng, H. F., Yang, P. S., & Gao, X. A. (2022). The effects of MALL on L2 pronunciation learning: A meta-analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 60(5), 1220-1252. <https://doi.org/10.1177/07356331221086997>
- Türel, Y. K., & Davudova, E. (2022). Evaluation of mobile applications in foreign language learning at early age. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 5(3), 738-753. <https://doi.org/10.31681/jetol.1158662>
- Vazquez-Cano, E. (2014). Mobile distance learning with smartphones and apps in higher education. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 14(4), 1505-1520. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.4.2012>
- Wongsuriya, P. (2020). Improving the Thai Students' Ability in English Pronunciation through Mobile Application. *Educational Research and Reviews*, 15(4), 175-185. <https://doi.org/10.5897/ERR2020.3997>
- Woo, J. H., & Choi, H. Y. (2021). Systematic review for AI-based language learning tools. *Journal of Digital Contents Society*, 22(11), 1783-1792. <https://doi.org/10.9728/dcs.2021.22.11.1783>
- Xodabande, I., & Atai, M. R. (2022). Using mobile applications for self-directed learning of academic vocabulary among university students. *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, 37(4), 330-347. <https://doi.org/10.1080/02680513.2021.1991997>
- Yang, J. (2013). Mobile assisted language learning: review of the recent applications of emerging mobile technologies. *English Language Teaching*, 6(7), 19-25. <https://doi.org/10.5539/elt.v6n7p19>

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %100
Çıkar Çatışması Beyanı: Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederim.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederim.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Artificial intelligence tools briefly refer to tools that utilize artificial intelligence technologies and thus can perform certain tasks. Artificial intelligence tools; Thanks to the developments referred to as natural language processing, machine learning, and deep learning, they are used in many areas such as health, education, and finance today. One of the areas where artificial intelligence tools are used today is language education. AI technologies are becoming increasingly widespread due to the many opportunities they bring to language education. With the developments in AI, applications and software using AI technologies have emerged. These applications, referred to as AI-supported applications, where AI technologies are used, use AI technologies unlike classical applications and thus can perform tasks such as adaptation, decision-making, and problem-solving. Mobile devices have also had their share of developments in the field of AI, and as a result, AI technologies have also begun to be used in mobile devices. One of the developments in mobile devices is the emergence of AI-supported mobile applications. AI-supported mobile applications refer to mobile applications that utilize AI technologies and can mediate mobile learning.

There is a limited number of studies examining artificial intelligence-supported mobile applications that can be used to teach Turkish as a foreign language. Additionally, no research has been found that examines in detail the features of these applications and the opportunities they offer to their users. Moreover, in a study conducted by Tenekeci (2020), it was seen that teachers do not know about many of the mobile applications used in teaching Turkish. However, teachers and learners knowing these applications and the opportunities they offer to learners will contribute to the process of teaching/learning Turkish as a foreign language. Therefore, this study aims to reveal the opportunities these applications offer their users by

examining AI-supported mobile language learning applications that learners of Turkish as a foreign language can benefit from.

This research aims to examine the artificial intelligence-supported language learning applications that can be used by those learning Turkish as a foreign language and to determine the current opportunities offered to the users of these applications. Thus, it aims to make inferences about the purposes of these applications and how they can be used in teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, AI-supported language learning applications with the option of learning Turkish were determined, and these applications were examined using document analysis. The content analysis technique was used to analyze the data obtained through document analysis. Within the scope of the research, ten (10) applications that can learn Turkish and can be considered within the scope of AI-supported mobile language learning applications were included in the data set to be examined. The applications included in the data set and examined within the scope of the research are as follows: Mondly, Busuu, HelloTalk, Hinateive, Babbel, Memrise, Falou, Lingodeer, Duolingo, and Rosetta Stone.

The research findings show that AI-supported applications contain many opportunities that can be used to develop learners' basic language skills. The findings indicate that AI applications can be used to increase learning motivation. With this, the findings show that AI applications can offer flexible learning opportunities to their users. In addition, the findings indicate that AI-supported applications can be used to develop learners' basic language skills, enrich vocabulary, increase motivation, and improve pronunciation skills.

According to the results of the research, it can be said that AI-supported mobile applications are tools that can be used to develop language skills. However, it is important to use these applications consciously and correctly to achieve the desired results in improving language skills. At this point, it is important for educators to have information about the applications and their use and to guide their students. Therefore, training of educators on AI-supported mobile applications and their use in language education is gaining importance. The results indicate that AI-supported mobile applications are tools that can be used to support students' continuous learning without any time or space limitations. However, more research is needed on using these applications in distance education. The results indicate that AI-supported applications can be used to develop the pronunciation skills of Turkish learners. Based on the results, using AI applications in a purposeful, correct, and effective manner and providing teachers with information and skills about these applications are important. In addition, it is essential to conduct research examining how, when, and how much applications can be more effective when used. Based on research results, it is recommended that studies aimed at providing teachers and learners with knowledge and skills about the conscious and ethical use of AI applications be disseminated.